

Миронова И.А., Тищенко Т.И., Фролова М.П.
Москва, ФИЦ ИУ РАН

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Под общественно значимым инвестиционным проектом авторы понимают крупномасштабное мероприятие, последствия которого в большей степени отражаются на экономическом положении предприятий, организаций, физических лиц, не имеющих отношения к данному проекту, чем на экономическом положении непосредственных участников проекта [1-3]. Общественно значимые проекты обладают двумя существенными с точки зрения расчетов эффективности особенностями: крупномасштабность и получение основных результатов вне рамок проекта.

Крупномасштабность определяется авторами согласно представлениям классической теории оптимизации плановых и проектных решений. По признаку масштаба хозяйственные мероприятия делятся на три категории:

– малые, реализация которых не оказывает заметного воздействия на структурные и нормативные характеристики экономики страны, отдельных отраслей или регионов;

– крупномасштабные, реализация которых может ощутимо повлиять на указанные характеристики (например, разработка новых месторождений угля – на цену угля);

– глобальные, которые могут кардинально менять структуру национальной экономики и влиять на показатели социально-экономического развития страны (или нескольких стран) [4, 5].

Модели и методы оценки эффективности инвестирования в то или иное хозяйственное мероприятие должны коррелировать с его масштабом, определяющим возможную степень структуризованности задачи оценки эффективности инвестиционного проекта.

Малые мероприятия относятся к хорошо структурированным задачам; крупномасштабные – к слабо структурированным; глобальные – к неструктурированным.

Крупномасштабные транспортные проекты, в том числе сетевые, представляют собой классический образец общественно значимого инвестиционного проекта. Транспорт – это обслуживающая отрасль, его продукция не материальна. Это, с одной стороны. С другой, транспортная инфраструктура не может создаваться только исходя из текущей потребности. Она должна обеспечивать максимально возможную в рассматриваемой перспективе научно обоснованную прогнозируемую потребность. Если дорога

построена без учета этого фактора, она может оказаться узким местом в любой момент, что потребует существенно больших затрат. Любая транспортная инфраструктура создается с «запасом». Инвестиции в этот «запас» остаются долгие годы не окупаемыми за счет пользователей. Это обстоятельство связано с естественно монопольной природой транспортных отраслей, для которой характерно существенное сокращение средних затрат на единицу продукции с ростом объемов производства и превышение предельных затрат над средними. Железнодорожный транспорт, в частности, представляет собой отрасль со значительной долгосрочной экономией за счет масштаба.

Общественно значимые проекты, не обеспечивающие прибыли для его непосредственных участников, как правило, реализуются за счет государственных средств. В текущих сложных для экономики России условиях, вызванных геополитической ситуацией в стране и мире, вопросы развития транспортной инфраструктуры в числе самых актуальных. Переориентация грузовых потоков на восточное направление требует развития инфраструктуры железнодорожного, морского, автомобильного транспорта в северных и восточных регионах страны. Причем одновременно возникли проблемы с недостатком мощностей транспортной и прочей логистической инфраструктуры во многих новых точках и направлениях сосредоточения грузов.

Это происходит на фоне проблемы недофинансирования текущего содержания железнодорожной сети, внутренних водных путей, аэродромной инфраструктуры и т.п.

Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (утв. Распоряжением Правительства от 27 ноября 2021 г. № 3363-р.) среднегодовые инвестиции в транспорт за 2014-2019 гг. составили 2,3% ВВП России, что в 1,4 раза ниже среднемировых значений. На строительство новых объектов транспортной инфраструктуры направляется только 30% инвестиций в транспортную инфраструктуру, в мире – около 50%.

На начало 2021 г. загрузка многих железнодорожных линий была близка к пределам эффективного использования пропускной способности, доля участков с наличием узких мест составляла не менее 10% по протяженности, а доля не электрифицированных участков – 50%. Особенно остро эта проблема проявляется на Восточном полигоне, где пропускная и провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей не позволяют в полной мере обеспечить перевозку грузов. Заметим, что так описана ситуация еще до начала переориентации грузопотоков с Запада на Восток. В настоящее время проблемы Восточного полигона железнодорожной сети страны обострились многократно.

Нет никаких объективных предпосылок к росту возможностей инвестирования в транспортную инфраструктуру на современном этапе. Развитие инфраструктурных проектов на отдельных направлениях сдерживается не только дефицитом инвестиций, но и компетенциями и ресурсами

подрядных организаций транспортного комплекса. Во всяком случае актуальна проблема установки очередности инвестирования в тот или иной транспортный проект.

Для оценки эффективности общественно значимого проекта авторами была предложена величина реальной общественной прибыли (РОП) в конце расчетного периода проекта:

$$\text{РОП} = \sum_{n=0}^N [\varphi_{n+}^{\text{внут}} \times (1 + d_n)^{t_N - t_n} + \varphi_{n-}^{\text{внут}} \times (1 + E_n)^{t_N - t_n} + \varphi_{n+}^{\text{внеш}} \times (1 + d_n)^{t_N - t_n} + \varphi_{n-}^{\text{внеш}} \times (1 + E_n)^{t_N - t_n} + (\Delta D_n^{\text{кб}} + \Delta D_n^{\text{нас}} + O_n^{\text{соц}} + O_n^{\text{экол}}) \times (1 + \beta)^{t_N - t_n}] \geq 0,$$

где

$\varphi_{n+}^{\text{внут}}$, $\varphi_{n-}^{\text{внут}}$ – эффекты и затраты, соответственно, непосредственных участников проекта в году n ;

$\varphi_{n+}^{\text{внеш}}$, $\varphi_{n-}^{\text{внеш}}$ – эффекты и затраты (потери) экономических субъектов, не участвующих в проекте, связанные с реализацией проекта (внешние эффекты) в году n ;

$\Delta D_n^{\text{кб}}$, $\Delta D_n^{\text{нас}}$ – прирост доходов консолидированного бюджета Российской Федерации и населения, соответственно, в связи с реализацией проекта в году n ;

$O_n^{\text{соц}}$, $O_n^{\text{экол}}$ – оценка социальных последствий и влияния реализации проекта на окружающую среду, соответственно, в году n ;

N – продолжительность расчетного периода проекта;

d_n – доходность обобщенного депозита для года n ;

β – единая ставка компаундирования для приведения стоимостных оценок внешнего эффекта к концу расчетного периода проекта;

E_n – ставка компаундирования, принимаемая для года n .

Величина реальной общественной прибыли определяется как алгебраическая сумма наращенного к концу расчетного периода проекта дохода непосредственных участников проекта и доходов экономических субъектов, не участвующих в проекте, связанных с реализацией проекта (с учетом оптимального использования получаемых доходов в течение расчетного периода), и приведенной к тому же моменту упущенной выгоды от возможного альтернативного вложения инвестиций, выделенных на проект [1-3].

Использование данного критерия применительно к разным инвестиционным проектам развития транспортной инфраструктуры, сконструированных авторами на базе отрывочных данных о конкретных проектах развития транспортной инфраструктуры (в частности, к проектам развития высокоскоростных железнодорожных магистралей), показало, что принимать на его основе решение о предпочтении того или иного общественно значимого проекта с целью его инвестирования за счет государственных средств некорректно.

Поясним это на простом примере. Есть два крупных проекта, претендующих на государственное финансирование. Оценка реальной общественной прибыли показала, что первый предпочтительнее второго. При этом, эффекты непосредственных участников проекта за расчетный период у проектов примерно одинаковые, а дополнительные доходы консолидированного бюджета и эффекты экономических субъектов, не участвующих в проекте, у второго проекта выше.

Тем не менее, первый проект «выиграл» за счет того, что значения критерия РОП во втором проекте было уменьшено на величину затрат, связанных с восстановлением лесов, уничтоженных в связи с реализацией проекта.

Реальная общественная прибыль – это фактически результат «скаляризации», свертки векторного критерия, где все весовые коэффициенты приняты равными единице, что следует интерпретировать как отказ в предоставлении тех или иных предпочтений показателям векторного критерия (частным критериям).

Модель, основанная на расчете реальной общественной прибыли, включает внешние эффекты (в отличие от внутренних эффектов) – результаты реализации проекта, не оказывающие влияния на стоимостные показатели экономической деятельности его участников, демонстрируя тем самым равнозначность для общества затрат и результатов проекта, относящихся как к его непосредственным участникам, так и к экономическим субъектам (включая физических лиц), не имеющим к нему прямого отношения [6-8]. Однако теоретически будучи равнозначными для общества эти параметры неравнозначны с точки зрения точности расчетов, природы значений исходных параметров, используемых для расчетов, и конкретной социально-экономической ситуации в стране.

Если же быть до конца последовательными, то эффективность общественно значимых проектов как крупномасштабных и слабоструктуризованных мероприятий следует оценивать на основе не скалярной, а векторной модели, разделив общее значение критерия эффективности на составные неравнозначные части с тем, чтобы лица, принимающие решение, могли точно оценить каждый параметр вектора, или (другими словами) каждый частный критерий.

Таким образом, один обобщенный критерий – реальная общественная прибыль – превращается в совокупность частных критериев. Чем больше число параметров векторного критерия, тем осмысленнее может быть выбор, но тем более сложный алгоритм выбора.

Перечень составляющих векторного критерия оценки эффективности может включать крупные обобщенные позиции:

- суммарная прибыль участников проекта за расчетный период;
- суммарная прибыль экономических субъектов, не участвующих в проекте, связанная с реализацией проекта (внешние эффекты) за расчетный

период;

- прирост доходов консолидированного бюджета Российской Федерации в связи с реализацией проекта за расчетный период;

- прирост доходов населения в связи с реализацией проекта за расчетный период (внешние эффекты социального характера);

- стоимостная оценка воздействия проекта на окружающую среду в течение расчетного периода (внешние эффекты экологического характера).

Каждый из перечисленных параметров векторного критерия может быть представлен множеством слагаемых, которые значимы при принятии решения о реализации конкретного транспортного проекта. Таким образом, количество параметров вектора существенно вырастает. Однако, для принятия обоснованного решения это необходимо, поскольку общая сумма оценок (и потерь, и выгод) полностью нивелирует смысловые оттенки результатов.

Например, оценка воздействия проекта на окружающую среду применительно к гипотетическому проекту может включать величину затрат на восстановление лесных массивов, которые будут уничтожены в результате реализации проекта; величину потерь, связанную с изъятием сельхозугодий; величину экономии энергоресурсов, связанную с новыми технологиями в рамках реализации проекта и т.д.

Или другой пример. Величина суммарной прибыли (убытков) экономических субъектов, не участвующих в проекте, связанная с реализацией проекта, мало информативна для лица, принимающего решение. Для гипотетического проекта развития транспортной инфраструктуры этот параметр вектора может быть разбит на следующие составляющие:

- дополнительная прибыль ранее действующих промышленных предприятий за счет роста производства, связанного с обеспечением проекта строительными машинами и механизмами, транспортно-строительными средствами, грузовыми машинами, металлопродукцией, строительными материалами и конструкциями, топливом, электроэнергией на стадии строительства;

- дополнительная прибыль строительных предприятий от продажи услуг при монтаже инженерного оборудования, зданий и сооружений при реализации проекта;

- дополнительная прибыль предприятий промышленности, производящих продукцию, используемую при эксплуатации основных фондов, созданных в рамках проекта;

- дополнительная прибыль предприятий, получивших возможность вывозить свою продукцию (например, добываемый уголь) за пределы региона в результате развития транспортной сети и т.д.

Прирост доходов населения в связи с реализацией проекта за расчетный период может включать следующие притоки и оттоки денежных средств, характеризующие внешние социальные эффекты:

- изменение денежных доходов населения, связанное со строительством и эксплуатацией транспортной инфраструктуры;
- стоимостная оценка сокращения заболеваемости и смертности населения в связи с нормализацией транспортного сообщения в регионе;
- стоимостная оценка сокращения времени, затрачиваемого населением на поездки;
- стоимостная оценка повышения безопасности движения;
- экономия затрат населения на продукты питания и непродовольственные товары за счет расширения потребительского рынка, связанного с вводом объекта транспортной инфраструктуры;
- увеличение (сокращение) рыночной стоимости имущества граждан (жилья, гаражей, земли) в регионах влияния объекта транспортной инфраструктуры.

Переход от скалярного критерия к векторному требует более сложной процедуры принятия обоснованного решения относительно инвестирования рассматриваемого проекта, независимо от того, выбирается ли один вариант из нескольких или выбор состоит в принятии или неприятии единственного проекта.

Скалярный критерий, с одной стороны, облегчает решение, но, с другой, предполагает это решения в условиях полной неопределенности. Лица, принимающие решение (далее – ЛПР), должны иметь полную картину того, за счет чего проект можно считать эффективным для общества и заслуживающим государственного финансирования. Однако они при этом оказываются в ситуации выбора в условиях многокритериальности. Причем, чем больше информации доступно ЛПР, тем больше параметров векторного критерия эффективности.

Согласно теории векторной оптимизации, искомое решение этой задачи можно найти путем свертки (скаляризации) всех компонент вектора. В рассматриваемом случае этот путь не приемлем, поскольку единственный сводный показатель не несет для ЛПР необходимой информации.

Прочие алгоритмы и подходы к решению задачи векторной оптимизации связаны с теми или иными компромиссами, использованием сложных математических методов, логика которых не всегда понятна лицам, принимающим решение.

Представляется возможной и практически реализуемой следующая схема принятия решения о реализации одного конкретного крупномасштабного проекта (варианта проекта) на основе векторного критерия эффективности.

Шаг первый. Расчет эффективности проекта по критерию реальной общественной прибыли (в принятой терминологии – по сводному, скалярному критерию). В случае неотрицательного значения РОП, переход ко второму шагу.

Шаг второй. Ранжирование составляющих векторного критерия (частных критериев) по вкладу в РОП. Отбор частных критериев, общий вклад (в абсолютном выражении) которых в сумму абсолютных значений – более 80-90% (размер этой доли устанавливает ЛПП).

Шаг третий. Ранжирование отобранных частных критериев с точки зрения их общественной значимости на текущем этапе развития страны (региона).

Шаг четвертый. Принятие решения о реализации (отклонении) проекта на основании вклада наиболее значимых частных критериев в РОП проекта.

Лица, принимающие решение на основе векторного критерия эффективности в условиях существования нескольких альтернативных проектов (или нескольких вариантов одного проекта), не могут действовать по такой схеме. В этом случае предлагается подключать элементы теории принятия решений в условиях многокритериальности.

Существует множество подходов к решению подобной задачи, в том числе, метод минимизации уступок; метод оптимизации по доминирующему критерию; метод последовательных уступок; метод ЭЛЕКТРА; метод анализа иерархий и другие.

На первом шаге, как и в предыдущем случае, производится расчет эффективности проектов (вариантов одного проекта) по критерию реальной общественной прибыли.

Если только по одному из проектов (вариантов одного проекта) критерий РОП принимает неотрицательное значение, далее рассматривается один инвестиционный проект (вариант), и решение принимается по описанной выше схеме.

В случае неотрицательного значения РОП для более одного из рассматриваемых проектов (вариантов одного проекта) следует перейти ко второму шагу – выбор проекта (варианта проекта) одним из перечисленных выше (или любым другим) методов. Выбор метода в данном случае должен определяться возможностями экспертов, работающих в связке с лицами, принимающими решение.

Задачу принятия решений в условиях многокритериальности можно решать с помощью процедуры отбора проектов методом аналитической иерархии (Analytic Hierarchy Process) [9,10]. Этот метод имеет, по крайней мере, одно неоспоримое преимущество – он не требует никаких особых математических знаний и относительно прост в реализации.

Главное условие эффективного использования данного метода – правильная расстановка приоритетов, на основе которых эксперты сравнивают параметры векторного критерия между собой и определяют важность того или иного параметра для каждого инвестиционного проекта (варианта проекта). Отправной точкой в данном случае должны быть цели, решаемые путем инвестирования в рассматриваемый проект. Например, на текущий

момент это может быть обеспечение возможности переориентации грузопотоков с Запада на Восток, в первую очередь – экспортно-импортных перевозок, повышение мобильности населения с целью развития внутреннего туризма и т.д.

Постановлением Правительства РФ от 15 марта 2023 г. №399 Министерству экономического развития Российской Федерации предписано разработать и утвердить методику оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения. Представляется важным учесть в этих разработках указанные выше соображения.

Список использованной литературы:

1. Livchits V., Mironova I., Tischenko T., Frolova M., Shvetsov A. Risk Accounting in Calculations of Public Efficiency of Large-scale Infrastructure Projects / Proceedings of the 14th International Conference "Management of Large-Scale System Development" (MLSD). Moscow: IEEE, 2021. DOI:10.1109/MLSD52249.2021.9600112/ <https://ieeexplore.ieee.org/document/9600112>.

2. И.А. Миронова, Т.И. Тищенко, М.П. Фролова Эффективность общественно значимых проектов // Секция 1 «Теоретические проблемы стратегического планирования»// Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы XXIV Всероссийского симпозиума. Москва, 11–12 апреля 2023 г. / под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: ЦЭМИ РАН, 2023, С.163-168, DOI: 10.34706/978-5-8211-0814-2-s1-31, EDN: MWIQSW.

3. Veniamin Livchits, Inna Mironova, Tatiana Tishchenko, Marina Frolova, Aleksandr Shvetsov. Problems of Substantiating the Public Efficiency of High-speed Railways // 2022 Proceedings of the 15th International Conference "Management of Large-Scale System Development" (MLSD). - М.: IEEE P. 1-4. DOI: 10.1109/MLSD55143.2022.9934595.

4. Лившиц В.Н. Социально-экономическая эффективность и оптимизация вариантов хозяйственных мероприятий на различных уровнях народнохозяйственной иерархии // Экономика и математические методы, 1983. Том XIX. Вып. 6. С. 1100–1111.

5. Лурье А.Л. О математических методах решения задач на оптимум при планировании социалистического хозяйства. Москва: Наука, 1964. - 323 с.

6. Миронова И.А., Тищенко Т.И., Фролова М.П. Внешние эффекты от реализации общественно значимых проектов развития транспортной инфраструктуры // Труды ИСА РАН. 2021. Т. 71. Вып. 2. С. 80-91.

7. Лившиц В.Н., Миронова И.А., Швецов А.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов в различных условиях // Экономика в промышленности. 2019. Т. 12. №1. С. 29-43.

8. Миронова И.А. Оценка внешних эффектов в расчетах общественной эффективности крупных инвестиционных проектов строительства и реконструкции участков железной дороги // Аудит и финансовый анализ, 2013. № 4. С. 200–217.

9. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах. – М.: Логос, 2000. – 296 с.

10. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 320 с.